

ИСТИҚЛОЛ ДАВРИ ШЕЪРИЯТИДА ВАТАН МАВЗУСИ (АБДУЛЛА ОРИПОВ ШЕЪРЛАРИ МИСОЛИДА)

Махмудова Садоқат Холматовна

БухДПИ доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10477409>

Аннотация: Мақолада ифодаланган Ватан мавзуси Ўзбекистон Қаҳрамони Абдулла Ориповнинг истиқлол йиллардаги шеърлари мисолида асосланган. Бу даврдаги шеърлар истиқлол, эрк мавзуси билан уйғунлашиб кетгани мисралар орқали таҳлил қилиб берилган.

Калит сўзлар: Ватан, шеърят, лирика, истиқлол даври, Абдулла Орипов, эрк, остона, қуёшли ўлка, образ.

Ватан мавзуси ХХ аср шеърятининг ҳамма босқичларида етакчи бўлиб келган. Бинобарин, истиқлол йиллари лирикасида бу мавзунинг бетакрор талқинларини кузатиш мумкин. Айтиш мумкинки, бу даврдаги шеърлар истиқлол, эрк мавзуси билан уйғунлашиб кетган. Фикрларимизни халқ шоири, Ўзбекистон Қаҳрамони Абдулла Ориповнинг шу йиллардаги шеърлари мисолида асослашга ҳаракат қиламиз.

Жанубнинг оташин, порлоқ қуёши,
Оламга таралар ушбу маъводан,
Аслида бу юртдир баҳорнинг боши,
Наврўз бошланади Қашқадарёдан¹.

“Наврўз” қутлови шеърдан олинган юқоридаги сатрлар автобиографик мазмун акс этган. Чунки Абдулла Орипов Қашқадарё фарзанди. Зеро, “Ватан остонадан бошланди”. Наврўз ва Ватан ёндош тушунчалардир. Ўзбекистон – қуёшли ўлка. Шу маънода Ватан унинг қуёш тушган ҳамма масканларидан бошланади. Бунда қуёш порлаган маъво Ватанга нисбатна қўлланган истиорадир. Шоир талқинича, қуёши тафтли бўлган Қашқадарёдан Ватан бошланади. Бунда туғилиб-ўсган юртга қайноқ меҳр туйғулари акс этган.

Асл инсонларнинг Ватанидир бу,
Аҳли доим танти, меҳнаткаш, ҳалол,
Бахтиёр ёшларнинг лабида кулгу,
Оналари учун бешиқдир ҳилол.

¹ Орипов А. Қуёш бекати. –Тошкент: Шарқ нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2010, –Б.

Одатда, Ватан куйланган шеърларда халқ образи ёнма-ён келади. Шу жиҳатдан шоир Қашқадарёнинг асл инсонлари, танти, меҳнаткаш, ҳалол халқи орқали бу юртга муҳаббатини изҳор этади.

Дилида шукрона, бошда туғлингдан,
Сенга. салом бўлсин шоир ўглингдан

Бунда шоир ўзини “бошда туғли” дея таърифлар экан, юрт мустақиллиги, унинг байроғи, гербига, давлат рамзларига ишора қилади. Бу билан у ўзини озод элнинг шоир фарзанди эканлигидан фахр туяди.

Эркин бўладилар самода қушлар,
Эркин бўладилар уйкуда тушлар.
Сахролар қўйнида шамоллар эркин,
Ҳур инсон измида хаёллар эркин².

“Укажонларимга” шеъридан олинган мисраларда ҳам истиқлол руҳи сезилиб туради. Зеро, эркинлик Ватаннинг келажагини, истиқболини белгилайди. Шоир яратган поэтик образлар: қушлар, тушлар, шамоллар, хаёллар оҳангдош бўлишидан ташқари ҳаётини мазмунни ифодалаган, калит сўз вазифасини бажарган. Бинобарин, буларнинг барчаси эркинлик илан эгизак тушунчалардир.

Эркин бўлмаса гар инсои фарзанди,
Унинг оти кулдир, унвони – банди.
Озод бўла олди энди ўзбегим,
Навоий, Бобурим, яъни ўзлимим.

Ватан озодлиги ҳамма замонларда халқнинг азалий орзуси бўлган. Шоир шу кунларга шукрона қилар экан, Навоий, Бобур каби мутафаккирларимизни муаззам Ватан тимсолида кўради.

Кўп йиллар сиз учун шеърлар битганман,
Мен ҳам шу кунларни орзу этганман.
Ватан она бўлса, сиз – ғунча, бўстон,
Сизга кўзин тиккан жон Ўзбекистон.

Шоир анъанавий ташбеҳни қўллайди: Ватанни онага қиёс этади, унинг бағрида ўсиб-улғаяётган ёшларни эса ғунчага, бўстонга менгзайди. Ўзбекистон истиқболини шу етишиб келаётган авлод камолида кўради.

Абдулла Ориповнинг “Ватан фарзанди” шеъри ҳам юксак пафосга йўғрилган:

Гоҳо ёш болага ўхшайди Ватан,
Содда, норасида, пок ва беғубор.

² Орипов А. Талош паҳласи: Шеърлар/ -Тошкент: «Маънавият», 2007 – 95 б.

То озор етмасин унга дафъатан,
Бегона кўзлардан асрамоқ даркор.

Ушбу сатрларда Ватан талқинида ўзига хос тасвирлар кузатилади: шоир Ватанни содда, норасида, пок ва беғубор болага ўхшатади. Болага қанчалик эътибор қилинса, камолоти учун қайғурилса, Ватан ҳам шундай. Уни ҳам асрш, авайлаш ҳар бир ватанпарвар инсоннинг бурчидир.

Ватан улуғ пирга ўхшайди гоҳи,
Кўллагай, аритгай кўздан ёшларни.
Юрса товонига ботмасин токи,
Йўлдан олиб қўйинг ҳар хил тошларни.

Бу сатрларда Ватан улуғ пирга қиёс этилган. Пирлар қўлловчи қудратга эга. Халқимиз тилида “Юртимизни Яратган асрасин, пиру авлиёлар руҳи қўлласин” деган олқиш бор. Шу жиҳатдан Ватан халқни турли бало-қазолардан асрагувчи беминнат маскандир.

Олис сафарларга сайёҳ йўл олар,
Уни олиб учар поезд шиддати.
Шаҳар чироклари кўринмай колар,
Йўқликка сингади тоғлар келбати.
Дафъатан бўшлиқни ҳис этади у,
Ортикча матоҳдай жой тополмас тан.
...Гарчанд юрагимда сийратинг бор-ку,
Сувратинг йироқда колмоқда, Ватан.

“Сайёҳ” шеърдан олинган юқоридаги сатрларда ҳам Ватан мавзуси акс этган. Йироқларга йўл олган сайёҳ Ватандан узоқлашгани сайин унинг қадрини кўпроқ ҳис этади. Бу ҳиссиёт она шаҳар чироклари кўринмай қолганда, тоғлар йўқликка сингиганда янада кучаяди. Лекин лирик қаҳрамонни бир нарса куч, тасалли беради: гарчи Ватаннинг суврати йироқда қолган бўлса ҳам, қалбига унинг сийрати жойланган. Бу фикр чин ватанпарвар кўнгли тубида яширинган бебаҳо туйғу, аслида. Шоир поэтик талқинлари шу хусусияти билан ҳаётийлик касб этган.

Умуман олганда, Ватан мавзуси Абдулла Орипов ижодидан асосий чизиқ бўлиб ўтади. Шоирнинг истиқол йилларидаги шеърларида ҳам бу хусусият етакчилик қилганлиги кузатилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Орипов А. Кўёш бекати. –Тошкент: Шарқ нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2010, 75 –Б.
2. Орипов А. Талош палласи. Шеърлар/ –Тошкент: «Маънавият», 2007. – 95 б.

3. Bafoyeva N. TRANSLATION DIFFICULTIES OF ABDULLA KAHNAR 'S ESSAY "THIEF" INTO ENGLISH //Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. – 2023. – Т. 4. – №. 05. – С. 60-63.
4. Nilufar A. G 'IJDUVON SHEVASIDAGI AYRIM SO 'ZLARINING "DEVONU LUG 'OTIT TURK" ASARIDA IFODALANISHI //UNIVERSAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 219-225.
5. Jurayevna N. M. Style, Holistic Consideration of a Work of Art and the Problem of Selective Analysis in Russian Literature //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 223-229.
6. – №. 16-2 (119). – С. 103-105.
7. Гафурова Д. Х. ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА ДОШКОЛЬНИКОВ //ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ Учредители: Олимп. – №. 1. – С. 53-55.
8. Гафурова Д. Х. ИНКЛЮЗИВНЫЙ ПОДХОД В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ //Вестник науки и образования. – 2021.
9. Файзиева С. А. GENRE ORIGINALITY OF A LITERARY FAIRY TALE //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 58-62.
10. Bakhronovna G. R. The Paradigmatic Relationship of the Tree as Well as Water and Fire in Folklore //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 237-242.
11. Rayhonoy S., Murodov G. Structural semiotic analysis of a literary text //International Journal of Scientific and Technology Research. – 2020. – Т. 9. – №. 2. – С. 3319-3323.
12. Махмудова С. Лексико-семантическое поле астанской лингвокультурной единицы //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2022. – Т. 16. – №. 16.
13. Xolmatovna M. S. LINGVOMADANIY TIL BIRLIKLARINING ICHKI MA'NO TIZIMI //Научно-практическая конференция. – 2021.
14. Kholmatovna M. S. teacher of the department of theory of primary education, BSU //SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY. – С. 148.
15. Kholmatovna S. M. Semantic Approach in Linguistic and Cultural Analysis of Literary Text //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 202-209.

